

POLAND

POLAND

YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATINI ZAMON TALABLARIDAN KELIB CHIQIB TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARBLIGI.

Madraximov Jahongir

Namangan davlat universiteti,
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi
yo'nalishi MIG'-AU-21 guruh talabasi
madrakhimovjakhongir@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13253373>

Annotatsiya: Rivojlanayotgan ijtimoiy-iqtisodiy landshaft va o'sib kelayotgan yosh avlod ehtiyojlarini hisobga olgan holda, yangi O'zbekistonda yoshlarga oid siyosatni takomillashtirishning dolzarbligi birinchi o'rinda turadi. O'zbekiston yangi islohot va modernizatsiya davriga o'tayotgan bir paytda yoshlar oldida turgan vazifa va imkoniyatlarni samarali hal etish uchun yoshlarga oid siyosatni zamon talablari bilan uyg'unlashtirish zarur.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, yoshlar siyosati, iqtisodiyot, aholi, takomillashtirish, kompaniyalar, tashkilotlar va startaplar.

Аннотация: Учитывая развивающийся социально-экономический ландшафт и потребности подрастающего молодого поколения, актуальность совершенствования молодежной политики в новом Узбекистане стоит на первом месте. В то время, когда Узбекистан переходит в новый период реформ и модернизации, необходимо гармонизировать молодежную политику с требованиями времени, чтобы эффективно решать задачи и возможности, стоящие перед молодежью.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, молодежная политика, экономика, население, благоустройство, компании, организации и стартапы.

Abstract: Taking into account the developing socio-economic landscape and the needs of the growing young generation, the urgency of improving youth policy in the new Uzbekistan is in the first place. At a time when Uzbekistan is moving into a new period of reform and modernization, it is necessary to harmonize the youth policy with the requirements of the times in order to effectively solve the tasks and opportunities facing the youth.

Keywords: New Uzbekistan, youth policy, economy, population, improvement, companies, organizations and startups.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan muhim siyosiy va ijtimoiy islohotlardan so'ng yoshlar siyosatiga e'tibor har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etdi. Aholining salmoqli qismini tashkil etuvchi yoshlar mamlakatimiz taraqqiyoti va

taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchidir. O'zbekiston yangi davrga o'tayotgan bir paytda yoshlarga oid siyosatni zamon talablariga javob beradigan darajada takomillashtirish zarur.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Bugun O'zbekiston yoshlari har qachongidan ham ko'proq aloqador, bilimli va shijoatli. Ular texnologiyani yaxshi bilishadi, dunyo miqyosida xabardor va o'z mamlakatlari o'sishiga hissa qo'shishga tayyor. Shunday ekan, yoshlarga oid siyosat ularning intilishlari bilan uyg'un bo'lishi, tez o'zgarib borayotgan dunyoda ravnaq topishi uchun zarur vositalar va imkoniyatlar bilan ta'minlashi kerak. Yoshlarni zamonaviy iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlar bilan qurollantiradigan kompleks ta'lim tizimi zarurligi davrning asosiy talablaridan biridir. O'quv dasturi raqamli savodxonlik, tanqidiy fikrlash va tadbirkorlik ko'nikmalarini o'z ichiga olgan holda yangilanishi kerak. Kasbiy ta'lim dasturlari rivojlanayotgan sanoat va texnologiyalar talablarini qondirish uchun kengaytirilishi kerak. Yoshlarga oid siyosatda yoshlar o'rtasida innovatsiya va ijodkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Tadbirkorlikni rag'batlantirish va startaplarni qo'llab-quvvatlash yoshlarning salohiyatini yuzaga chiqarishi va iqtisodiy o'sishga yordam beradi. Moliyalashtirish, murabbiylik dasturlari va inkubatsiya markazlaridan foydalanish yoshlarda tadbirkorlik ruhini tarbiyalashi va o'z g'oyalarini muvaffaqiyatli tadbirkorlikka aylantirish imkonini beradi. Yoshlarga oid siyosatda yoshlarning ruhiy salomatligi va farovonligiga ham e'tibor qaratilishi kerak. Zamonaviy hayotning bosimlari, jumladan, akademik stress, ijtimoiy media va iqtisodiy noaniqliklar yoshlarning ruhiy salomatligiga ta'sir qilishi mumkin. Ruhiy salomatlik xizmatlari, maslahat va qo'llab-quvvatlash tarmoqlariga kirishni ta'minlash yoshlarga qiyinchiliklarni engish va chidamlilikni oshirishga yordam beradi. Yoshlar siyosati fuqarolarning faolligini va yoshlarning ishtirokini rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. Yoshlarning qaror qabul qilish jarayonlarida, jamiyatni rivojlantirishda va ijtimoiy tashabbuslarda faol ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish mulkdorlik va mas'uliyat hissini rivojlantirishi mumkin. Yoshlar kengashlari, ko'ngillilar dasturlari va yetakchilik bo'yicha treninglar yetakchilar va o'zgarishlarni yaratuvchilarning keyingi avlodini tarbiyalashi mumkin.

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

Yoshlarni zamonaviy iqtisodga yanada yaxshiroq tayyorlash uchun O'zbekiston ta'lim tizimida zamon talablariga mos keladigan aniq o'zgarishlarni amalga oshirish zarur. Ta'lim tizimi raqamli savodxonlik ko'nikmalarini o'quv dasturiga

integratsiyalashuviga ustuvor ahamiyat berishi kerak. Yoshlar raqamli asrda muvaffaqiyatga erishish uchun texnologiyadan foydalanish, raqamli vositalarni tushunish va onlayn platformalarda navigatsiya qilishda malakali bo'lishlari kerak. O'quv dasturida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratilishi kerak. Tahliliy fikrlash, ijodkorlik va murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatini rag'batlantirish yoshlarni zamonaviy iqtisodiyot muammolariga tayyorlaydi. Yoshlarda tadbirkorlik tafakkurini shakllantirish uchun tadbirkorlik ta'limini dastlabki bosqichda joriy etish kerak. Talabalarga biznes tushunchalari, innovatsiyalar va tavakkalchilikni o'rgatish ularni tadbirkorlik tashabbuslarini izlashga ilhomlantirishi va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishi mumkin. Yoshlarga turli sohalarda amaliy ko'nikmalar va amaliy tajribalar berish maqsadida kasb-hunar ta'limi dasturlarini kengaytirish kerak. Texnologiya, sog'liqni saqlash va yashil energiya kabi rivojlanayotgan sohalarda o'qitishni taklif qilish zamonaviy iqtisodiyot talablariga mos kelishi mumkin. Ta'lim muassasalari va sanoat hamkorlari o'rtasidagi hamkorlik akademiya va ishchi kuchi o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishi mumkin. Kompaniyalar, tashkilotlar va startaplar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish talabalarga haqiqiy tajriba, amaliyot va ish imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin. Texnik ko'nikmalardan tashqari, ta'lim tizimi muloqot, jamoada ishlash, moslashuvchanlik va yetakchilik kabi yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi kerak. Bu ko'nikmalar zamonaviy iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lib, yoshlarning bandligini oshirishga yordam beradi. Moliyaviy savodxonlik ko'nikmalarini o'rgatish yoshlarni moliyaviy mustaqillikka va qarorlar qabul qilishga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Talabalarga byudjet tuzish, tejash, investitsiya qilish va moliyaviy rejalashtirish haqida o'rgatish ularga kelajakda ongli moliyaviy tanlov qilish imkonini beradi. Tez o'zgarib borayotgan iqtisodiyotda umrbod ta'lim madaniyatini rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimi yoshlarning mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lib qolishini ta'minlash uchun uzluksiz o'rganish, malaka oshirish va yangi texnologiyalar va tendentsiyalarga moslashishga ishtiyoq uyg'otishi kerak. O'zbekiston ta'lim tizimidagi ana shunday o'ziga xos o'zgarishlarni amalga oshirish orqali yoshlarni zamonaviy iqtisodiyotga yanada yaxshiroq tayyorlash, ularni zarur ko'nikma va bilimlar bilan qurollantirish, jadal va raqobatbardosh global landshaftda rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin.

Davlat tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratuvchi turli tashabbus va siyosatlarni amalga oshirish orqali O'zbekistonda yoshlar o'rtasida

tadbirkorlik va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Davlat yoshlarda tadbirkorlik ongini shakllantirish uchun maktab va oliy o'quv yurtlarida tadbirkorlik ta'limini rivojlantirishi mumkin. Biznes boshqaruvi, innovatsiyalar va tadbirkorlik kurslarini joriy etish tadbirkorlarning keyingi avlodini tarbiyalashi mumkin. Hukumat yosh tadbirkorlarga o'z bizneslarini boshlash va rivojlantirishda yordam berish uchun maxsus mo'ljallangan moliyalashtirish dasturlari, grantlar va kreditlar ajratishi mumkin. Moliyaviy yordam ko'rsatish innovatsion g'oyalarga ega bo'lgan yoshlar uchun kirish to'siqlarini kamaytirishi mumkin. Inkubatorlar, akseleratorlar va innovatsion markazlarni tashkil etish yosh tadbirkorlarga murabbiylik, tarmoq imkoniyatlari hamda resurslar va tajribalardan foydalanish imkoniyatini beradi. Ushbu platformalar startaplarga o'z g'oyalarini rivojlantirish, biznes modellarini takomillashtirish va korxonalarni kengaytirishda yordam berishi mumkin. Tartibga solish jarayonlarini soddalashtirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish va startaplar uchun qulay qonunchilik bazasini yaratish yosh tadbirkorlarni osonlik bilan biznes tashkil etish va yuritishga undashi mumkin. Normativ-huquqiy hujjatlarni soddalashtirish O'zbekistonda innovatsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Davlat yosh tadbirkorlar, investorlar, soha ekspertlari va siyosatchilarni birlashtirgan tarmoq tadbirlari, konferentsiyalar va seminarlar tashkil qilishi mumkin. Ushbu platformalar tadbirkorlik ekotizimida innovatsiyalar va o'sishni rag'batlantirishi mumkin bo'lgan bilim almashish, hamkorlik va hamkorlikni osonlashtiradi. Tadqiqot va ishlanma tashabbuslariga sarmoya kiritish yosh tadbirkorlar o'rtasida innovatsiyalar va texnologik taraqqiyotni rag'batlantirishi mumkin. Ilmiy-tadqiqot ishlari uchun grantlar, subsidiyalar va imtiyozlar berish yoshlarni innovatsion yechimlar va mahsulotlarni ishlab chiqishga undashi mumkin. Ichki va xalqaro bozorlarga chiqishni osonlashtirish yosh tadbirkorlarga o'z mahsulotlari va xizmatlarini namoyish etish, mijozlar bazasini kengaytirish va rivojlanish imkoniyatlarini o'rganishga yordam beradi. Davlat bozorga kirish tashabbuslarini va yosh startaplar uchun savdoni rag'batlantirish tadbirlarini qo'llab-quvvatlashi mumkin. Xususiy sektor, sanoat birlashmalari va ilmiy muassasalar bilan hamkorlik qilish tadbirkorlik va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi sinergiya yaratishi mumkin. Davlat-xususiy sheriklik O'zbekistonda jonli tadbirkorlik ekotizimini rivojlantirish uchun resurslar, tajriba va tarmoqlardan foydalanishi mumkin. Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish hamda tadbirkorlik va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi ekotizimni yaratish orqali davlat O'zbekiston yoshlariga tadbirkorlik intilishlarini ro'yobga

chiqarish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shish imkonini berishi mumkin.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, yangi O'zbekistonda yoshlarga oid siyosatni takomillashtirish dolzarbligini ta'kidlab bo'lmaydi. Zamon talablaridan kelib chiqib, yoshlarning o'z salohiyatini to'la ro'yobga chiqarishi uchun O'zbekiston yorug' va farovon kelajakni ta'minlay oladi. Bugun yoshlarga sarmoya kiritish ertaga xalq uchun o'z samarasini beradi, kelajak avlodlar uchun barqaror taraqqiyot va taraqqiyotni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Juraev S.A. Osobennosti formirovaniya gosudarstvennoy molodejnoj politiki Respubliki Uzbekistan v perexodniy period: teoriya i praktika. A-r.diss...dok.politol.n.-T., 1994. -S.17.
2. Yusupova N.J. Islomda ayol huquqlari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, 2006
3. Hasanov A. Qadimgi Arabiston va ilk islom. Johiliya asri. T.: Toshkent islom universiteti, 2001. B.11]
4. Hikmatlar xazinasini. T.: G'afur G'ulom, 1993. B.69
5. Falsafa: qomusiy lug'at: (Tuzuvchi va mas'ul muharrir Q.Nazarov). -T.: "Sharq" nashriyot-matbuot aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2004, 160-bet.
6. Khajieva, I., Khujaniyazova, G., Kenjaeva, K., & Jumaniyozov, F. (2020). Foreign language competenceformation of the future teacher of vocational education in the information and educational environment. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(2), 360-365.